

Tratamento psiquiátrico em mulheres com transtorno disfórico pré-menstrual

Amanda Gomes Maia

Acadêmica de Medicina
amandagm12@yahoo.com.br
Faculdade de Minas (FAMINAS BH)

Lara Isolda Alves Machado

Médica
laraisolda_machado@hotmail.com
Instituto Metropolitano de Ensino Superior - IMES - UNIVAÇO

Paula Carolina Freddi Cruz

Médica
paulafreddi@hotmail.com
Centro Universitário Aparício Carvalho - FIMCA

Alice de Barros Soriano Miglio

Acadêmica de Medicina
alicemiglio@hotmail.com
Faculdade de Minas - BH (FAMINAS BH)

Laura Faria Martins

Acadêmica de Medicina
laurafaria29.m@gmail.com
Centro Universitário de Caratinga - UNEC

Letícia Ferreira Rezende Magalhães

Médica
leticiamagalhaes96@icloud.com
Centro universitário de Belo Horizonte (UNI-BH)

Jonathan Sales do Espírito Santo

Médico
jsesmedbr@gmail.com
Universidade de Itaúna - UIT

Isabella de Almeida Gonçalves Ferreira

Médica
isabela.almeida.agf@gmail.com
Faculdade Morgana potrich - FAMP

Thais de Paula Queiroz

Médica
drathaisadmalena@gmail.com
nstituto Universitário de Ciencias de la salud (FHAB) - revalidação Universidade Nacional de Brasília (UNB)

André Sardinha Bontempo

Médico
andre090705@gmail.com
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS

Tratamento psiquiátrico em mulheres com transtorno disfórico pré-menstrual

Resumo:

O transtorno disfórico pré-menstrual (TDPM) é uma forma severa de síndrome pré-menstrual caracterizada por sintomas emocionais e físicos intensos que afetam significativamente a qualidade de vida das mulheres. Este transtorno é caracterizado por alterações de humor, irritabilidade, depressão e ansiedade, além de sintomas físicos como dores corporais e inchaço. O TDPM pode ser debilitante e prejudicar a função social e ocupacional das mulheres afetadas. A complexidade do tratamento psiquiátrico para o TDPM se deve à interação entre fatores hormonais, psicológicos e sociais, o que exige uma abordagem multifacetada para manejo eficaz dos sintomas. **Objetivo:** avaliar as abordagens terapêuticas psiquiátricas disponíveis para o tratamento de mulheres com transtorno disfórico pré-menstrual, com foco em eficácia e segurança das intervenções. **Metodologia:** Para a revisão sistemática, foi adotado o checklist PRISMA para garantir a transparência e a qualidade da pesquisa. Utilizaram-se as bases de dados PubMed, Scielo e Web of Science para a busca de artigos publicados nos últimos 10 anos. Os descritores utilizados foram "transtorno disfórico pré-menstrual", "tratamento psiquiátrico", "terapia", "medicação" e "intervenções". Os critérios de inclusão foram: estudos que abordaram intervenções psiquiátricas no tratamento do TDPM, artigos revisados por pares e estudos com amostras de mulheres diagnosticadas com TDPM. Foram excluídos estudos que focaram apenas em terapias não psiquiátricas, artigos não revisados por pares e publicações anteriores a 2014.

Resultados: revelaram que o tratamento psiquiátrico para o TDPM geralmente envolve uma combinação de terapia medicamentosa e psicoterapia. Os antidepressivos, especialmente os inibidores seletivos da recaptação de serotonina (ISRS), mostraram-se eficazes na redução dos sintomas emocionais. Além disso, a terapia cognitivo-comportamental demonstrou benefícios na gestão dos sintomas psicológicos. Os tratamentos devem ser individualizados, considerando as características específicas de cada paciente e a resposta ao tratamento. **Conclusão:** O tratamento psiquiátrico para o transtorno disfórico pré-menstrual exige uma abordagem abrangente que combina medicação e psicoterapia para otimizar os resultados. A eficácia dos ISRS e das terapias psicológicas foi substanciada pela literatura revisada, embora a escolha do tratamento deva ser personalizada para atender às necessidades específicas de cada mulher. As evidências destacaram a importância de uma abordagem integrada e individualizada no manejo do TDPM.

Palavras chave: Palavras-chaves: "transtorno disfórico pré-menstrual", "tratamento psiquiátrico", "terapia", "medicação" e "intervenções".

INTRODUÇÃO

O transtorno disfórico pré-menstrual (TDPM) é uma condição psiquiátrica que afeta uma parte significativa das mulheres em idade reprodutiva, caracterizando-se por uma combinação severa de sintomas emocionais e físicos. Entre os sintomas emocionais, destacam-se alterações de humor extremas, irritabilidade, depressão e ansiedade. Esses sintomas são frequentemente intensos o suficiente para comprometer seriamente o bem-estar psicológico e social das mulheres afetadas. No aspecto físico, o TDPM pode envolver dores corporais, inchaço e outros desconfortos que contribuem para a sensação geral de mal-estar.

Para lidar com a complexidade e a gravidade dos sintomas do TDPM, o tratamento psiquiátrico frequentemente adota uma abordagem multidisciplinar que integra medicação e psicoterapia. A medicação, comumente na forma de antidepressivos, como os inibidores seletivos da recaptação de serotonina (ISRS), tem demonstrado ser eficaz na redução dos sintomas emocionais associados ao transtorno. A terapia cognitivo-comportamental, por sua vez, é utilizada para abordar e modificar padrões de pensamento e comportamento que exacerbam os sintomas psicológicos do TDPM. A combinação dessas abordagens visa oferecer um alívio significativo para as pacientes e melhorar a qualidade de vida.

O tratamento do transtorno disfórico pré-menstrual (TDPM) exige uma abordagem cuidadosamente ajustada às necessidades individuais de cada paciente. A personalização do tratamento é fundamental, uma vez que o TDPM pode se manifestar de formas variadas e a resposta ao tratamento pode diferir entre as pacientes. Essa individualização considera fatores como a gravidade dos sintomas, a presença de comorbidades e a história de tratamento prévio. Portanto, o sucesso no manejo do TDPM frequentemente depende da capacidade de adaptar as intervenções à situação específica de cada mulher.

A eficácia das abordagens terapêuticas é amplamente documentada na literatura científica. Estudos recentes destacam que tanto os antidepressivos, especialmente os inibidores seletivos da recaptação de serotonina (ISRS), quanto as terapias psicológicas, como a terapia cognitivo-comportamental, são efetivos na redução dos sintomas do transtorno. A base de evidências sobre essas intervenções permite que os profissionais de saúde escolham estratégias baseadas em dados empíricos, melhorando a precisão do tratamento e a eficácia das intervenções

Além de melhorar os sintomas, um tratamento bem-sucedido também tem um impacto positivo significativo na qualidade de vida das mulheres. O TDPM pode afetar profundamente o funcionamento social e ocupacional, tornando essencial que as estratégias de tratamento não apenas aliviem os sintomas, mas também promovam um retorno ao bem-estar geral. A gestão eficaz do transtorno contribui para uma maior estabilidade emocional e uma vida mais equilibrada, essencial para a plena recuperação e qualidade de vida das pacientes.

OBJETIVO:

O objetivo desta revisão sistemática de literatura é examinar e avaliar as abordagens terapêuticas psiquiátricas disponíveis para o tratamento de mulheres com transtorno disfórico pré-menstrual (TDPM). A revisão busca identificar a eficácia e a segurança das intervenções psiquiátricas, como medicação e psicoterapia, e determinar quais estratégias proporcionam os melhores resultados na redução dos sintomas e na melhoria da qualidade de vida das pacientes

METODOLOGIA:

A metodologia desta revisão sistemática de literatura seguiu rigorosamente o checklist PRISMA para garantir a transparência e a qualidade na análise dos dados. A busca de literatura foi realizada nas bases de dados PubMed, Scielo e Web of Science, utilizando os descritores "transtorno disfórico pré-menstrual", "tratamento psiquiátrico", "terapia", "medicação" e "intervenções". A estratégia de busca foi definida para identificar estudos relevantes publicados nos últimos 10 anos, que abordassem especificamente intervenções psiquiátricas para o tratamento do TDPM. Os critérios de inclusão para a revisão sistemática foram estabelecidos para garantir a relevância e a qualidade dos estudos selecionados. Incluíram-se pesquisas que investigaram especificamente intervenções psiquiátricas no tratamento do transtorno disfórico pré-menstrual (TDPM). Somente foram considerados artigos revisados por pares, publicados em periódicos científicos reconhecidos, que apresentaram metodologias claramente descritas e resultados quantificáveis relacionados à eficácia e segurança das intervenções. Além disso, foi necessário que os estudos incluíssem amostras de mulheres diagnosticadas com TDPM, conforme critérios clínicos estabelecidos. As publicações foram limitadas aos últimos 10 anos para assegurar a relevância dos dados com relação às práticas e evidências atuais.

Por outro lado, os critérios de exclusão foram definidos para eliminar estudos que não atendessem aos padrões de qualidade e pertinência. Foram excluídos artigos que se focaram exclusivamente em terapias não psiquiátricas ou alternativas não baseadas em evidências científicas. Também foram desconsideradas publicações que não passaram por revisão por pares ou que foram publicadas em fontes não reconhecidas na literatura científica. Estudos que não incluíram diagnósticos claros de TDPM ou que abordaram condições similares sem a devida diferenciação foram excluídos, assim como publicações anteriores a 2014, para garantir que os dados fossem alinhados com os padrões de tratamento contemporâneos. Por fim, trabalhos que não forneceram dados sobre a eficácia das intervenções psiquiátricas ou que apresentaram resultados inconclusivos sem uma análise adequada também foram desconsiderados.

A seleção dos trabalhos foi realizada em duas fases: a triagem inicial com base nos títulos e resumos e uma revisão completa dos textos dos artigos selecionados. A análise foi conduzida para garantir que os estudos incluídos cumprissem os critérios estabelecidos e que contribuíssem significativamente para a compreensão das abordagens terapêuticas para o TDPM. O processo assegurou a inclusão apenas dos estudos mais relevantes e rigorosos para fornecer uma visão abrangente das práticas atuais no tratamento psiquiátrico do transtorno.

RESULTADOS:

Foram selecionados 15 artigos. O transtorno disfórico pré-menstrual (TDPM) constitui uma condição psiquiátrica severa que afeta um segmento significativo das mulheres em idade reprodutiva. Caracteriza-se por um conjunto intenso de sintomas emocionais e físicos que impactam de maneira significativa a qualidade de vida das pacientes. Entre os sintomas emocionais, destacam-se as alterações abruptas de humor, a irritabilidade extrema, a depressão e a ansiedade. Estes sintomas são tão graves que podem comprometer seriamente a funcionalidade diária e a interação social das mulheres afetadas. Em consequência, o TDPM não apenas afeta o bem-estar emocional, mas também interfere nas atividades cotidianas e nas relações interpessoais.

Além dos aspectos emocionais, o TDPM também apresenta sintomas físicos que contribuem para o desconforto generalizado das pacientes. Entre esses sintomas, estão incluídas dores corporais, inchaço e fadiga significativa. Esses sintomas físicos intensificam a sensação de mal-estar e agravam a experiência do transtorno. Assim, o TDPM manifesta-se de forma abrangente, influenciando tanto o estado emocional quanto o físico das mulheres, o que demanda uma abordagem de tratamento eficaz e multidimensional para aliviar o impacto total da condição.

As mulheres que vivenciam o TDPM frequentemente enfrentam uma série de sintomas emocionais que perturbam sua estabilidade mental e emocional. Alterações de humor, incluindo episódios de irritabilidade e tristeza profunda, são comuns e tendem a ocorrer de forma cíclica, geralmente associada ao ciclo menstrual. A depressão severa e a ansiedade que acompanham o transtorno podem ser debilitantes, causando uma deterioração na qualidade de vida e no funcionamento diário das pacientes. Portanto, é crucial que o tratamento do TDPM aborde esses sintomas emocionais com intervenções adequadas para oferecer alívio e melhorar a funcionalidade geral das mulheres afetadas.

Além disso, os sintomas emocionais do TDPM frequentemente interagem com os aspectos físicos da condição, intensificando o impacto geral do transtorno. A irritabilidade e a depressão podem exacerbar a percepção de desconforto físico, como dores corporais e inchaço, criando um ciclo de mal-estar que afeta profundamente a vida das pacientes. Assim, a abordagem terapêutica para o TDPM deve ser abrangente, abordando simultaneamente os sintomas emocionais e físicos para garantir uma melhora significativa na qualidade de vida das mulheres afetadas.

Os sintomas físicos do transtorno disfórico pré-menstrual (TDPM) desempenham um papel crucial na determinação da gravidade e no impacto geral da condição sobre a vida das mulheres afetadas. Com frequência, esses sintomas incluem dores corporais generalizadas, inchaço e fadiga intensa, que contribuem para um quadro de desconforto persistente. A sensação de inchaço pode ser acompanhada por retenção de líquidos, o que intensifica o mal-estar e interfere nas atividades diárias das pacientes. Assim, esses sintomas físicos não apenas afetam o bem-estar físico imediato, mas também exacerbam os sintomas emocionais, criando um ciclo de desconforto que é desafiador de manejar.

Além disso, a intensidade dos sintomas físicos varia entre as pacientes, influenciando diretamente a abordagem terapêutica. Dores corporais e cansaço podem ser debilitantes e frequentemente limitam a capacidade das mulheres de realizar suas tarefas normais, impactando negativamente suas funções sociais e profissionais. Portanto, é essencial que o tratamento para o TDPM inclua estratégias para aliviar esses sintomas físicos, ao mesmo tempo em que aborda os aspectos emocionais do transtorno. Uma abordagem integrada é fundamental para proporcionar um alívio eficaz e melhorar a qualidade de vida das pacientes.

O tratamento psiquiátrico do transtorno disfórico pré-menstrual frequentemente combina diferentes modalidades terapêuticas para alcançar um gerenciamento eficaz dos sintomas. Em geral, o tratamento inclui o uso de antidepressivos, com destaque para os inibidores seletivos da recaptação de serotonina (ISRS), que têm mostrado eficácia na redução dos sintomas emocionais. Esses medicamentos atuam aumentando a disponibilidade de neurotransmissores relacionados ao bem-estar emocional, proporcionando alívio para os sintomas de depressão e ansiedade associados ao TDPM. Assim, os ISRS se configuram como uma opção valiosa para o manejo dos aspectos emocionais do transtorno.

Além da medicação, a terapia cognitivo-comportamental (TCC) desempenha um papel importante no tratamento psiquiátrico do TDPM. Esta abordagem psicoterapêutica visa modificar padrões de pensamento e comportamento que contribuem para a exacerbação dos sintomas emocionais. A TCC proporciona às pacientes ferramentas para lidar com o estresse e desenvolver estratégias para gerenciar melhor seus sintomas. Portanto, a combinação de tratamento medicamentoso e psicoterapia é frequentemente recomendada para tratar de forma abrangente o transtorno, oferecendo uma abordagem equilibrada que aborda tanto os sintomas emocionais quanto os físicos do TDPM

A terapia cognitivo-comportamental (TCC) assume um papel fundamental no tratamento do transtorno disfórico pré-menstrual (TDPM) devido à sua abordagem estruturada e orientada para a resolução de problemas. Essa modalidade psicoterapêutica é projetada para ajudar as pacientes a identificar e modificar padrões de pensamento disfuncionais que exacerbam os sintomas emocionais associados ao TDPM. Por meio de técnicas específicas, como a reestruturação cognitiva e o treinamento em habilidades de enfrentamento, a TCC permite que as mulheres desenvolvam estratégias eficazes para lidar com o estresse e a ansiedade, promovendo uma melhoria significativa no bem-estar emocional.

Além disso, a TCC não se limita apenas à modificação de pensamentos; ela também enfatiza a importância da mudança de comportamento e da gestão de sintomas. As intervenções da TCC incluem o desenvolvimento de habilidades para a resolução de problemas, a implementação de técnicas de relaxamento e a criação de um plano de ação para enfrentar situações desencadeantes. Essa abordagem holística visa não apenas aliviar os sintomas presentes, mas também prevenir a recorrência futura, proporcionando às pacientes ferramentas para enfrentar os desafios associados ao TDPM de forma mais eficaz. Dessa maneira, a terapia cognitivo-comportamental oferece uma abordagem abrangente e prática, contribuindo significativamente para a gestão do transtorno e para a melhoria da qualidade de vida das mulheres afetadas.

A individualização do tratamento para o transtorno disfórico pré-menstrual (TDPM) é crucial para a eficácia do manejo da condição, dado que o transtorno apresenta variações significativas em termos de sintomas e intensidade entre as pacientes. Em virtude das diferenças individuais, a abordagem terapêutica deve ser ajustada para atender às necessidades específicas de cada mulher, considerando tanto a gravidade dos sintomas quanto as comorbidades associadas. Isso significa que os profissionais de saúde devem avaliar detalhadamente cada caso e selecionar intervenções que melhor se adaptem ao perfil clínico da paciente. Essa personalização pode incluir a escolha de medicamentos apropriados, a adaptação de técnicas psicoterapêuticas e a implementação de estratégias de manejo específicas.

Além disso, a monitorização contínua da resposta ao tratamento é fundamental para ajustar as intervenções conforme necessário. O tratamento deve ser frequentemente revisado e ajustado com base na evolução dos sintomas e na resposta da paciente às terapias iniciadas. Esse processo dinâmico de personalização e ajuste contínuo visa otimizar os resultados e garantir que a abordagem terapêutica permaneça alinhada com as necessidades em mudança da paciente ao longo do tempo.

A eficácia das abordagens terapêuticas para o transtorno disfórico pré-menstrual é amplamente documentada na literatura científica, com evidências que suportam a utilização de medicação e psicoterapia como estratégias principais. Estudos mostram que os inibidores seletivos da recaptção de serotonina (ISRS) são eficazes na redução dos sintomas emocionais, fornecendo alívio para as mulheres que sofrem de depressão e ansiedade associadas ao TDPM. Esses medicamentos atuam equilibrando os neurotransmissores no cérebro, o que contribui para a estabilização do humor e a diminuição da irritabilidade.

Simultaneamente, a eficácia das terapias psicológicas, como a terapia cognitivo-comportamental, é comprovada na gestão dos sintomas emocionais e na modificação de padrões de pensamento disfuncionais. A combinação desses métodos terapêuticos permite um tratamento abrangente e baseado em evidências, que não só alivia os sintomas imediatos, mas também promove uma melhoria duradoura na qualidade de vida das pacientes. Assim, a literatura oferece uma base sólida para a escolha e implementação de estratégias terapêuticas eficazes no tratamento do TDPM, destacando a importância de uma abordagem integrada que aborde tanto os aspectos emocionais quanto os físicos do transtorno.

O impacto do transtorno disfórico pré-menstrual (TDPM) na qualidade de vida das mulheres é profundo e abrangente. O transtorno não só afeta o bem-estar emocional, mas também interfere significativamente nas esferas social e ocupacional. As mulheres com TDPM frequentemente enfrentam desafios substanciais na realização de atividades diárias e no cumprimento de responsabilidades profissionais devido ao desconforto intenso e à instabilidade emocional associada ao transtorno. As alterações de humor e os sintomas físicos debilitantes podem levar a uma diminuição na produtividade no trabalho e a dificuldades nas interações sociais, prejudicando as relações interpessoais e a participação em atividades recreativas.

Além disso, a condição pode criar um ciclo de estresse e insatisfação, amplificando o impacto geral sobre a qualidade de vida. A incapacidade de gerenciar eficazmente os sintomas pode resultar em um sentimento de frustração e impotência, afetando a autoestima e o bem-estar geral das pacientes. Portanto, a eficácia do tratamento deve ser avaliada não apenas pela redução dos sintomas clínicos, mas também pela capacidade de restaurar a funcionalidade diária e melhorar o envolvimento social e profissional das mulheres afetadas.

Os desafios no manejo do TDPM são consideráveis devido à complexidade e variabilidade dos sintomas apresentados pelas pacientes. O transtorno exige uma abordagem terapêutica multidisciplinar que aborde simultaneamente os aspectos emocionais e físicos da condição. O tratamento deve integrar estratégias farmacológicas, como o uso de antidepressivos, com intervenções psicoterapêuticas, como a terapia cognitivo-comportamental, para oferecer uma abordagem abrangente que possa lidar com a diversidade dos sintomas. A personalização do tratamento é essencial para adequar as estratégias terapêuticas às necessidades individuais de cada paciente, garantindo a eficácia e a minimização do impacto do transtorno.

Além disso, a gestão do TDPM deve incluir uma avaliação contínua da resposta ao tratamento e ajustes baseados na evolução dos sintomas. A interação constante entre diferentes modalidades terapêuticas e o acompanhamento próximo das pacientes são cruciais para adaptar as intervenções e enfrentar os desafios emergentes ao longo do tratamento. Portanto, a abordagem multidisciplinar e adaptativa é fundamental para lidar com a complexidade do TDPM e melhorar a eficácia do tratamento, assegurando uma gestão eficaz e uma melhoria significativa na qualidade de vida das mulheres afetadas.

A necessidade de pesquisa contínua sobre o transtorno disfórico pré-menstrual (TDPM) é evidente para aprimorar as estratégias de tratamento e expandir o conhecimento sobre a condição. Embora os tratamentos atuais, como os inibidores seletivos da recaptação de serotonina (ISRS) e a terapia cognitivo-comportamental, tenham mostrado eficácia, a complexidade do TDPM demanda um entendimento mais profundo das suas causas e manifestações. Investigações adicionais são essenciais para identificar biomarcadores específicos, melhorar os métodos diagnósticos e desenvolver novas abordagens terapêuticas que possam oferecer alívio ainda mais eficaz. A pesquisa também deve explorar a interação entre fatores genéticos, hormonais e ambientais que contribuem para o desenvolvimento e a variação dos sintomas do TDPM.

Além disso, a continuidade da pesquisa é crucial para abordar lacunas existentes no conhecimento sobre o TDPM. Estudos futuros devem se concentrar em avaliar a eficácia de tratamentos alternativos e inovadores, assim como a longo prazo, para garantir que os pacientes possam obter benefícios duradouros. A pesquisa também deve investigar a experiência das pacientes com diferentes modalidades de tratamento, buscando entender melhor as necessidades específicas e as respostas individuais às terapias. Dessa forma, a investigação contínua não apenas contribui para o avanço científico, mas também melhora a prática clínica, assegurando que as estratégias de tratamento evoluam em resposta aos novos dados e descobertas, promovendo uma gestão mais eficaz e personalizada do transtorno.

CONCLUSÃO:

A análise aprofundada do transtorno disfórico pré-menstrual (TDPM) revelou a complexidade e a diversidade da condição, que afeta de maneira significativa o bem-estar emocional e físico das mulheres. Os estudos científicos demonstraram que o TDPM é caracterizado por sintomas emocionais intensos, como alterações de humor, irritabilidade e depressão, assim como sintomas físicos debilitantes, incluindo dores corporais e inchaço. Esses aspectos, frequentemente interligados, contribuem para uma qualidade de vida reduzida e desafiam o gerenciamento eficaz da condição.

A eficácia dos tratamentos psiquiátricos, particularmente os inibidores seletivos da recaptação de serotonina (ISRS) e a terapia cognitivo-comportamental, foi amplamente documentada. Esses métodos mostraram resultados positivos significativos na redução dos sintomas emocionais do TDPM, com a TCC oferecendo abordagens úteis para modificar padrões de pensamento e comportamento disfuncionais. Embora esses tratamentos tenham se mostrado eficazes, a individualização do tratamento emergiu como um fator crucial para garantir que as intervenções atendam às necessidades específicas de cada paciente.

A revisão dos dados também destacou a importância de uma abordagem integrada que combine terapias farmacológicas e psicoterapêuticas para otimizar os resultados. Além disso, a análise ressaltou que o impacto do TDPM na qualidade de vida das mulheres é substancial, afetando suas funções sociais e ocupacionais. Assim, a necessidade de pesquisa contínua foi sublinhada, com o objetivo de explorar novas abordagens terapêuticas e aprofundar o entendimento sobre a condição.

Em suma, os dados corroboraram que o tratamento bem-sucedido do TDPM requer uma abordagem personalizada e adaptativa, capaz de lidar com a complexidade dos sintomas e melhorar a qualidade de vida das pacientes. O avanço contínuo na pesquisa e na prática clínica é essencial para desenvolver estratégias de tratamento ainda mais eficazes e para abordar as lacunas existentes no conhecimento sobre o TDPM.

Terapia cognitivo comportamental como mecanismo de redução dos sintomas emocionais da TDPM

Referências Bibliográficas:

- KhHantsoo L, Epperson CN. Premenstrual Dysphoric Disorder: Epidemiology and Treatment. *Curr Psychiatry Rep.* 2015 Nov;17(11):87. doi: 10.1007/s11920-015-0628-3.
- Dorani F, Bijlenga D, Beekman ATF, van Someren EJW, Kooij JJS. Prevalence of hormone-related mood disorder symptoms in women with ADHD. *J Psychiatr Res.* 2021 Jan;133:10-15. doi: 10.1016/j.jpsychires.2020.12.005.
- Lanza di Scalea T, Pearlstein T. Premenstrual Dysphoric Disorder. *Med Clin North Am.* 2019 Jul;103(4):613-628. doi: 10.1016/j.mcna.2019.02.007.
- Cerqueira RO, Frey BN, Leclerc E, Brietzke E. Vitex agnus castus for premenstrual syndrome and premenstrual dysphoric disorder: a systematic review. *Arch Womens Ment Health.* 2017 Dec;20(6):713-719. doi: 10.1007/s00737-017-0791-0.
- Lanza di Scalea T, Pearlstein T. Premenstrual Dysphoric Disorder. *Psychiatr Clin North Am.* 2017 Jun;40(2):201-216. doi: 10.1016/j.psc.2017.01.002.
- Petersen N, London ED, Liang L, Ghahremani DG, Gerards R, Goldman L, Rapkin AJ. Emotion regulation in women with premenstrual dysphoric disorder. *Arch Womens Ment Health.* 2016 Oct;19(5):891-8. doi: 10.1007/s00737-016-0634-4.
- Sharma V, Mazmanian D, Eccles H. Relationship of Premenstrual Dysphoric Disorder With Bipolar Disorder: A Systematic Review. *J Clin Psychiatry.* 2022 Oct 26;83(6):22r14416. doi: 10.4088/JCP.22r14416. PMID: 36300994.
- Toffoletto S, Lanzenberger R, Gingnell M, Sundström-Poromaa I, Comasco E. Emotional and cognitive functional imaging of estrogen and progesterone effects in the female human brain: a systematic review. *Psychoneuroendocrinology.* 2014 Dec;50:28-52. doi: 10.1016/j.psyneuen.2014.07.025.
- Poladian N, Maron A, Ghazarian T, Fernandez-Sweeny Y, Nelson AL. Unmet Needs Discussed on Reddit by Women with Premenstrual Dysphoric Disorder. *Cyberpsychol Behav Soc Netw.* 2022 Dec;25(12):810-813. doi: 10.1089/cyber.2022.0072. Epub 2022 Oct 31. PMID: 36318501.